

O'ZBEKISTON HARBIY

2024-YIL 5-SON

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ҚУРОЛЛИ
КУЧЛАРИ ОФИЦЕРЛАР ОРАСИДА ЮРАК
ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИ ЭРТА
ДИАГНОСТИКАСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

4

Т
И
В
И
У
Т
И

ALKOGOLNING YURAK
KASALLIKLARIGA SALBIY
TA'SIRI VA UNING OQIBATLARI

22

«O‘zbekiston Harbiy Tibbiyoti» ilmий-амалий журнали Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, Фан ва инновациялар вазирлиги хузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан, тиббиёт фанлари буйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Муассис:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ
ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

Бош муҳаррир:
т/х полковниги
ФОЗИЛОВ Носиржон Хошимович.

Бош муҳаррир ўринбосари: PhD, т/х
полковниги **АБДУЛАХАТОВ**
Баходир Шарифжонович.

Масъул котиб:
PhD. Пўлатова З.А.

Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти илмий-амалий журнали Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси хузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида 2022 йил 5 августдаги 1691-сонли гувоҳнома билан рўйхатга олинган.

Тахририят манзили:
Тошкент шаҳри,
Зиёлилар кўчаси, 4-уй
Телефонлар: (71) 262-42-41

Тахрир хайъати:

Т.ф.д, профессор Муяссар Гафурджановна Мухамедова.
Т.ф.д., доц. Нуралиева Д.М.
Т.ф.д., доц. Миррахимова С.Ш.
Т.ф.д., проф. Валиев Э.Ю.
Т.ф.д., проф. Каюмов У.К.
Т.ф.д., проф. Ибрагимов А.Ю.
Т.ф.д., доц Хидоятова М.Р.
Т.ф.д., Бозорова С.А.
Т.ф.д., доц. Расулова З.Д.
Т.ф.д. доц. Куртиева Ш.А.
Т.ф.д., доц. Талипова Ю.Ш.
Т.ф.д., доц. Раимкулова Н.Р.
PhD., доц. Файзиева Д.Б.
PhD., доц. Махмудова Н.Р.
PhD., доц. т/х подполковниги Кутлиев Ж.А.
PhD., доц. Буранкулова Н.М.
PhD., т/х., полковниги Расулов У.А.
PhD., Рустамов А.А.
PhD., Пўлатова З.А.
Т.ф.н., Мирзаев Д.А.
Т.ф.н., Ибрагимова Н.Х.
Т.ф.н., Рахимов А.Ф..
Т.ф.н., Атамуродов Ш.И.

Дизайнер:

Райхона ОЧИЛОВА.

Тахририятига юборилган мақола ва қўлёзмаларда берилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва ишончлилиги учун тўлиқ жавобгарликни муаллифлар ўз зиммасига олади.

Журнал 10.12.2024 йилда босмаҳонага топширилди.

Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли 6,75 босма табоқ.
“Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий тиббиёт академияси”нинг босмаҳонасида чоп этилди

Пульс – 64 уд. в мин. Неврологический статус: Очаговой симптоматики не выявлено. Легкая гипестезия выявляется в дистальных отделах рук и ног.

Обследование: ОАК от 28.10.24г. б/о, ОАМ от 28.10.24г. в норме; БАК от 21.10.24г. в норме; Кровь на RW, ВИЧ, HbsAg от 22.10.24г.- отр. Ревмопробы от 22.10.24г- отр., Рентгенография ОГК от 21.10.24г – норма. УЗИ ОБП от 21.10.24г. – без изменений. МСКТ ОГК от 23.10.24г. б/о. ЭКГ от 22.10.24г. – ритм синусовый, правильный ЧСС 68’.

Лечение: после проводимого комплексного лечения: глюкокортикоидами, сеансами плазмафереза, АХЭП, витаминами группы В, физиотерапией, ЛФК. [3]

Вывод: состояние улучшилось,

сохраняется легкая гипестезия в дистальных отделах рук и ног.

Список литературы

1.Алексеева Т.М., Кондратьев С.А., Заволоков И.Г., Крикунов А.И. Синдром Гийера-Барре с очагами демиелинизации в стволе головного мозга//Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. – 2011. – Том 3. – № 3. – С.146-151(собственные наблюдения).

2.Жулев Н.М., Осетров Б.А., Жулев С.Н., Лалаян Т.В. Невропатии: Руководство для врачей - СПб: Издательский дом СПбМАПО, 2005. - 416 с.

3.Манвелов Л. Синдром Гийена-Барре: патогенез, клиника, диагностика, лечение//Врач, 1999. – № 10. – С.14-17.

OIV ENSEFALOPATIYASI VA UNING NEYROFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

ZOKIROV M., G'ANIJONOV H.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ushbu maqolada OIV infeksiyasining asoratlari turlaridan biri, OIV bilan bog'liq ensefalopatiya muhokama qilinadi. Kasallikning elektroensefalografiya va magnitno-rezonans tomografiya tekshiruvi o'tkazildi va taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: *OIV infeksiyasi, odam immunitet tanqisligi virusi, kognitiv holat, ensefalopatiya, elektroensefalografiya, magnit-rezonans tomografiya.*

Muammoning dolzarbligi. OIV – ensefalopatiyasini nevrologik namoyon bo'lishi bo'yicha birlamchi va ikkilamchi turlariga tasniflanadi. Birlamchi bo'lganlar virusning to'g'ridan-to'g'ri zararli ta'siri, ikkilamchi turi esa autoimmun jarayonlari va dori terapiyasining neyrotoksik ta'siri bilan bog'liq. OIV infeksiyasida asab tizimining birlamchi (to'g'ridan-to'g'ri) zararlanish belgilari markaziy asab tizimining shikastlanishlari va periferik asab tizimining shikastlanishlariga bo'linadi. [1,2] OIV bilan bog'liq demensiya (OIV ensefalopatiyasi, OITS-D) asab tizimining birlamchi zararlanishining eng keng tarqalgan shakli bulib, OITS bilan kasallanganlarning 60 foizida kuzatiladi. Hozirgi vaqtda yuqori faol antiretrovirus terapiyasi davrida OITSning ushbu shakli bilan kasallanish kamaygan. 25% hollarda u OITSning asosiy namoyishi

sifatida, ya'ni boshqa klinik alomatlar paydo bo'lishidan oldin kuzatiladi. Ushbu shaklda miya yarim sharlari oq moddasida, subkortikal sohada, bosh miya ustunidan bo'lgan yallig'lanish va demielinizatsiya jarayoni bulib, bu multifokal ulkan hujayra ensefaliti va progressiv diffuz leykoensefalopatiya natijasidir[2,3].

Izlanuv maqsadi. OIV – ensefalopatiya bulgan bemorlarda neyrovizualizatsionn xususiyatlarini magnit rezonans tomografiya va elektroensefalografiya yordamida o'rganish.

Materiallar va metodlar. OIV – ensefalopatiya tashxisi tasdiqlangan, Respublika OITSga qarshi kurash markazining Farg'ona filialida davolangan 42 nafar bemor tasodifiy tanlab olindi va o'rganildi. Bemorlarni neyrovizualizatsiya maqsadida magnit rezonans tomografiya va

elektroensefalografiya tekshiruv utkazildi. Elektroensefalografiya tekshiruvi noinvaziv bosh miyani funksional holatini bioelektrik aktivligi orqali tekshirish usuli. Magnit – rezonansli tomografiya – ichki a’zolar va tuqimalarni yadroviy magnit rezonansi orqali tibbiy tomografik rasmlar olish usuli.

Izlanish natijalari: Bemorlar tekshiruvi ikki qismdan iborat bulib elektroensefalografiya va magnit-rezonansli tomografiyadan iborat bo’ldi. EEG tekshiruvi yordamida tekshiruvlarni umumlashtirib barcha natijalar uch guruxga bulindi: 1. EEG 1 tip: EEG vizual analizida regional o’zgarishlar yaqqol namoyon bulishi bilan ifodalangan, asosiy komponenti alfa ritm bo’lib chastota bo’yicha regulyar, yoki o’rta va baland alfa indeks bilan. Kichik amplitudali, o’rta va yuqori chastotali beta – aktivlik. Sekin tulqinlar yaxshi namoyon bulmagan. 2. EEG 2 tip “dezorganizatsion” tur: regional o’zgarishlar yaqqol namoyon bulmagan yoki o’zgarishsiz, alfa aktivlik yuqori amplitudali barcha joylarda keng tarqalgan yoki alfa ritmi yaxshi nomoyon bulmasligi. Deta- va teta- faolliги yuqori amplitudali va hech qanday ketma ketliksiz uchrashi kuzatiladi. 3. EEG 3 tip “yassi” tur: muntazam alfa ritm yuqligi, diffuz tez aktivlik, piklar, o’tkir alfasimon 30 mkV amplitudagacha to’lqinlar bilan kuzatilishi. Tekshiruv natijalarida bemorlarning 16 tasi (38,1%) 1 tip; 25 tasi (59,5%) 2 tip; 1 ta bemor (2,3%) 3 tip mansubligi aniqlandi. MRT tekshiruvi natijalari turt guruxga bo’linib ular: 1. Gidrotsefaliya belgilarisiz kistoz – glioz o’zgarishlar 6 (14,3) ; 2. Gidrotsefaliya

belgilarli kistoz – glioz o’zgarishlar 4 (9,5); 3. Bosh miya po’stloq diffuz atrofiyasi 11 ta kasal (26,2%) 4. Bosh miya po’stloq lokal atrofiyasi 21 ta kasal (50%).

Xulosa. OIV-ensefalopatiya OIV-ensefalopatiya kasalligini davolash va diagnostikasini mukkamalashda neyrovizualizatsion usullarni muxumligini xisobga olgan xolda barcha bemorlarda elektroensefalografiya va magnit – rezonansli tomografiya tekshiruvi tavsiya etiladi. Rutin elektroensefalografiya o’tkazilganda ko’p xolatda “dezorganizatsion” 2 tipli EEG surati kuzatiladi. Magnit – rezonansli tomografiyasida ko’p xolatda bosh miya pustlog’ining lokal atrofiyasi ko’zatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.ro’yhati.

1. Bartt R.E. "The Neurology of AIDS" JAMA 2006. P. 295-331

2. Евтушенко С.К., Деревянко И.Н "Актуальные вопросы диагностики и лечения первичного и вторичного нейроспида" ВЕСТНИК Клинической больницы №51 2009 год стр. 17 – 23

3. Макаров А.Ю., Чикова Р.С., Улюкин И.М., Помников В.Г. "Неврологические синдромы при ВИЧ-инфекции". Неврологический журнал 2004; 5: 45—52.

4. Покровский В.И., Покровский В.В., Юрин О.Г. "Клиническая классификация ВИЧинфекции". Эпидемиология и инфекционные болезни 2001; 1: 7—10

5. Weiss R.A. "How does HIV cause AIDS?" Science. — 1993. — May (vol. 260, no. 5112). — P. 1273—1279.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ С УРОВНЕМ ВИТАМИНА D У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ИБРАГИМОВА Т.Х., АШУРОВ Р.С.

Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Исследования витаминного статуса, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что дефицит витаминов является актуальной проблемой, прежде всего в наиболее активных группах населения – учащихся, студентов, военнослужащих,

спортсменов и др. Широкое распространение длительно протекающих полигиповитаминозов выявлено многочисленными эпидемиологическими наблюдениями, проведенными как в развивающихся странах, так и в странах с развитой экономикой. Широко

19.	IBRAGIMOVA Z. J. YURAK ISHINING TINCHLIK VA HARAKAT POTENTIALIDA O'TKAZUVCHANLIKNING BUZILISHI	62
20.	АБДУГАНИЕВА А.Ё., ФАТТАХОВ Н.Х. РОЛЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ	65
21.	ШАВКИЕВ Д.П., АБДУКАРИМОВ С. А., ГАИБНАЗАРОВ С.С ИННОВАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ.	67
22.	АМОНОВ Э.И., БАЗАРОВА С.А., НАЗИРОВА М.Х. ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА «Д» В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19	69
23.	АНВАРОВА Н.А. РОЛЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ И ХРОНИЧЕСКИХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОЕНОСЛУЖАЩИХ	70
24.	АМОНОВ Э.И., БАЗАРОВА С.А., НАЗИРОВА М.Х. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ПРИ COVID-19	71
25.	АШУРОВА М.ДЖ., АХМАДАЛИЕВА Н.О. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА	72
26.	АЙТЖАНОВА А.Е., СУЛТАНОВА Н.С., БАХТИЕВА Д.Ж., ГАИБНАЗАРОВ С.С. ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТОТЕХНИКИ В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ	77
27.	ДОНИЁРОВ С.Қ., БОЛТАБОЕВ О.О. АСАБЛАРНИ АСРАНГ – УЗОҚ УМР КЎРАСИЗ	78
28.	БОЛТАБАЕВ М.У., ЎРИНБАЕВ Б.Б. ОИВ ИНФИЦИРЛАНГАНЛАРДА СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ В ВА С ЛАРНИНГ КЛИНИК ЛАБОРАТОР ХУСУСИЯТЛАРИ	81
29.	ВАЛЮЖЕНИЧ Я.И., ЮДИНА О.А. СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АОРТИТ - СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ	82
30.	ГАИБНАЗАРОВ С.С., ШАВКИЕВ Д.П. РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РАННЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ	86
31.	МАМАЖАНОВА М.С. DISK CHURRANING SABAVLARI VA FIZIOTERAPIYA YORDAMIDA DAVOLASH	88
32.	XASANBOYEVA N.A., TURG'UNOVA SH ZAMONAVIY ANTIKOAGULYANTLARNING YANGI AVLOD PREPARATLARI	89
33.	ГУЛЯМОВА Д.Н., КУЛДАШЕВА Ф.А. ОСТРЫЙ РАССЕЙАННЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	91
34.	ШУКУРОВ Ш.Т., ДМИТРИЕВА К.С. ЭТИОЛОГИЯ СИНДРОМ ГИЙЕНА – БАРРЕ	96
35.	ZOKIROV M., G'ANIJONOV H. OIV ENSEFALOPATIYASI VA UNING NEYROFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI	97
36.	ИБРАГИМОВА Т.Х., АШУРОВ Р.С. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ С УРОВНЕМ ВИТАМИНА D У ВОЕНОСЛУЖАЩИХ	98
37.	ХАМРОЕВА Л.Р. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ	99
38.	SHAVKIYEV D.P., ISKANDAROVA P.B., GAIBNAZAROV S.S. CONTEMPORARY TECHNOLOGIES IN THE REHABILITATION OF WOMEN AFTER CESAREAN SECTION	103